

O Espaço como Agente de Cura: Estudo de Caso e Proposta de Reforma para a Casa Lar em Manhuaçu

Space as an Agent of Healing: A Case Study and Renovation Proposal for the Children's Home in Manhuaçu

El Espacio como Agente de Sanación: Estudio de Caso y Propuesta de Reforma para el Hogar de Acogida en Manhuaçu

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.21071612>

Submetido em: 20/06/2026

Aceito em: 27/06/2026

Publicado em: 30/06/2026

Carolayne Emerich da Silva

Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Faculdade do Futuro (FAF)

✉ carolayneemerich8@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0000-9522-2279>

Jeuciene Prudente Fernandes

Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Faculdade do Futuro (FAF)

✉ jeuciene@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0008-3311-5687>

Michele Magna Prudente

Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Faculdade do Futuro (FAF)

✉ micheleprudente@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0000-7124-5417>

Resumo: O presente estudo teve como objetivo investigar a influência do ambiente construído no bem-estar físico, emocional e social dos adolescentes acolhidos na Casa Lar em Manhuaçu (MG), bem como propor diretrizes arquitetônicas voltadas à humanização dos espaços institucionais. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico, estudo de caso, visitas técnicas e pesquisa participativa com os usuários da instituição. Os resultados evidenciaram que aspectos relacionados à neuroarquitetura, à biofilia, ao conforto ambiental e à possibilidade de personalização dos ambientes contribuem significativamente para o fortalecimento do sentimento de pertencimento, da identidade e da qualidade de vida dos adolescentes acolhidos. Observou-se que espaços mais acolhedores, flexíveis e integrados à natureza favorecem a convivência, o desenvolvimento socioemocional e a construção de vínculos afetivos com o ambiente. Conclui-se que a arquitetura desempenha papel fundamental na promoção do bem-estar e da inclusão social, atuando como instrumento de apoio ao desenvolvimento humano e à reconstrução de vínculos em contextos de acolhimento institucional, contribuindo para a criação de ambientes mais humanizados, seguros e semelhantes ao contexto familiar.

Palavras-chave: Arquitetura humanizada; Adolescentes institucionalizados; Neuroarquitetura; Conforto ambiental; Acolhimento institucional.

Abstract: This study aimed to investigate the influence of the built environment on the physical, emotional, and

social well-being of adolescents living at the Group Home, located in Manhuaçu, Minas Gerais, Brazil, as well as to propose architectural guidelines focused on the humanization of institutional spaces. This qualitative research was conducted through a literature review, case study, technical visits, and participatory research involving the institution's residents. The findings showed that aspects related to neuroarchitecture, biophilic design, environmental comfort, and opportunities for environmental personalization significantly contribute to strengthening adolescents' sense of belonging, identity, and quality of life. It was observed that more welcoming, flexible, and nature-integrated spaces promote social interaction, socio-emotional development, and the creation of emotional bonds with the environment. The study concludes that architecture plays a fundamental role in promoting well-being and social inclusion, serving as a tool to support human development and the reconstruction of social bonds in institutional care settings, contributing to the creation of more humane, safe, and family-like environments.

Keywords: Humanized architecture; Institutionalized adolescents; Neuroarchitecture; Environmental comfort; Institutional care.

Resumen: El presente estudio tuvo como objetivo investigar la influencia del entorno construido en el bienestar físico, emocional y social de los adolescentes acogidos en la Casa Hogar, ubicada en Manhuaçu (MG), Brasil, así como proponer directrices arquitectónicas orientadas a la humanización de los espacios institucionales. Se trata de una investigación de enfoque cualitativo, desarrollada mediante revisión bibliográfica, estudio de caso, visitas técnicas e investigación participativa con los usuarios de la institución. Los resultados evidenciaron que aspectos relacionados con la neuroarquitectura, la biofilia, el confort ambiental y la posibilidad de personalización de los espacios contribuyen significativamente al fortalecimiento del sentido de pertenencia, la identidad y la calidad de vida de los adolescentes acogidos. Se observó que los espacios más acogedores, flexibles e integrados con la naturaleza favorecen la convivencia, el desarrollo socioemocional y la construcción de vínculos afectivos con el entorno. Se concluye que la arquitectura desempeña un papel fundamental en la promoción del bienestar y la inclusión social, actuando como una herramienta de apoyo al desarrollo humano y a la reconstrucción de vínculos en contextos de acogimiento institucional, contribuyendo a la creación de ambientes más humanizados, seguros y similares al contexto familiar.

Palabras clave: Arquitectura humanizada; Adolescentes institucionalizados; Neuroarquitectura; Confort ambiental; Acogimiento institucional.

1. INTRODUÇÃO

À primeira vista, uma casa é apenas uma estrutura composta por paredes, pisos e um telhado, mas isso não é tudo o que ela é. Quando é um lar, é um lugar de calor e segurança para as pessoas que vivem ali e é um lar para elas. Neste lugar, uma pessoa se estabelece, cresce e desenvolve relacionamentos. O acesso a um lugar digno no Brasil não é apenas uma necessidade básica, mas um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A partir do Artigo 3, temos que garantir que crianças e adolescentes tenham todas as condições necessárias para alcançar uma vida normal, todos os direitos e dignidade na vida, a liberdade da criança e a liberdade de viver em todas as áreas da vida.

Nesse contexto, a arquitetura em instituições de cuidado não se trata apenas da instalação em si, ela tem um papel real e crítico no desenvolvimento físico, emocional e social dos jovens. É por isso que se deve remodelar a Casa Lar em Manhuaçu¹ de uma forma que visa torná-la

¹ Casa Lar, instituição de acolhimento para adolescentes em situação de vulnerabilidade social, implantada pela Prefeitura Municipal de Manhuaçu (MG), por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, em 2012. A unidade oferece acolhimento institucional, apoio familiar, acompanhamento socioeducativo e suporte integral para adolescentes de até 17 anos (PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU, 2012).

mais humana, acessível e acolhedora para os residentes.

Mas a realidade está longe desse ideal, pois muitos são espaços vazios, sem personalidade e impessoais, o que só aumenta a invisibilidade dos adolescentes. A arquitetura, como tal, neste projeto não é apenas uma questão estética, mas um cuidado essencial. A intervenção arquitetônica é projetada como um suporte físico que pode possibilitar o bem-estar subjetivo e a resiliência dos usuários. O objetivo principal é aliviar a rigidez de uma estrutura espacial institucionalizada que às vezes é austera e despersonalizada, para que a atmosfera seja doméstica e os laços de pertencimento possam ser fortalecidos.

O objetivo é transformar de um lugar de natureza administrativa para um espaço que resgata a escala humana e acolhe. A intervenção deste estudo é o Abrigo Institucional de Manhuaçu (MG), que é um abrigo para adolescentes de 12 a 18 anos que foram violados. A seleção é baseada na Lei Municipal nº 3.810/2018, que no Artigo 5 fornece uma direção clara: o ambiente de cuidado deve ser “como o de uma residência”. Este projeto, portanto, visa transformar esse requisito legal em realidade espacial, superando a frieza das instituições para criar um espaço onde não apenas o abrigo é construído, mas também o apoio emocional e a dignidade são proporcionados a esses jovens.

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

Neste referencial teórico serão apresentados alguns estudos para melhor entender o contexto histórico e social das instituições de acolhimento, sendo apresentadas juntamente análises teóricas tratando sobre humanização e neuroarquitetura, e de que forma elas podem afetar positivamente os abrigos institucionais.

2.1 Histórico do Processo de Criação das Instituições

Em Roma, na idade média, havia uma grande preocupação com o grande aumento nos casos de bebês encontrados mortos, e com o intuito de buscar resolver tal situação uma irmandade de caridade resolveu criar em um hospital um sistema com o objetivo de proteger essas crianças. Tal mecanismo ficou conhecido como “roda dos expostos” ou “roda dos enjeitados” o qual era fixado nos muros ou janelas das instituições, e sua função era recolher essas crianças que ali eram colocadas e levá-las para dentro do hospital (.

No Brasil, assim como em Portugal, a roda dos expostos foi adotada nas Santas Casas de Misericórdia no período de colonização, e os primeiros locais a serem construídos foram Salvador (1726), Rio de Janeiro (1738), Recife (1789) e São Paulo (1825) no início dos dias

imperiais.

Conforme Siqueira e Dell'Aglio (2006), o abandono de crianças no Brasil teve início ainda no período colonial, envolvendo populações indígenas, brancas e negras. Com a promulgação do primeiro Código de Menores, o Estado passou a desenvolver formas de institucionalização destinadas às crianças cujas famílias não possuíam condições de assegurar seus cuidados.

Algumas eram acolhidas por aqueles que as criavam até serem enviadas para essas instituições. Elas eram levadas para a Casa Pia à medida que cresciam, estudavam e se preparavam para a vida adulta. Assim, em 1927, foi promulgado o Código de Menores, que estabelecia que todas as crianças e jovens considerados em risco ou considerados perigosos (como abandonados, carentes, infratores, com comportamentos antissociais, deficientes ou doentes, ociosos ou vagantes) poderiam ser enviados para instituições de abrigo em algum momento (Arantes, 2004).

Com o objetivo de assegurar a efetiva aplicação do Código de Menores, foi criado, em 1941, o Serviço de Assistência a Menores (SAM), responsável por organizar e orientar o atendimento prestado pelas instituições de acolhimento aos menores, conforme destaca Silva (2017). Após o golpe militar de 1964, o SAM foi extinto e suas atribuições passaram a ser exercidas por novos órgãos, como a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem), em âmbito federal, e as Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor (Febem), nos estados, responsáveis pela coordenação das políticas voltadas à infância e à adolescência.

Com o fim da Ditadura e o processo de democratização no Brasil, foi promulgada a Constituição Federal de 1988, que começou a reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos dotados de direitos. Em seu artigo 277 diz que:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (Brasil, 1988).

Após a formalização da constituição, foi estabelecido o ECA com base no artigo 277. Esta é a regulamentação mais importante nesta área, pois é a base de defesa e direitos aos quais toda criança e adolescente tem garantia. Assim, “direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral” (Brasil, 1990). No artigo 4º do ECA informa que:

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (Brasil, 1990).

Sendo assim, a Constituição Federal de 1988 e o ECA foram cruciais para o desenvolvimento dos direitos básicos das crianças e adolescentes, e os que se encontram em estado de vulnerabilidade tem respaldo e garantia de uma vida digna e segura. No entanto, observa-se que há pontos dos quais se faz necessário mais atenção e aperfeiçoamento, os quais ainda têm princípios que não se fazem úteis na atual realidade e outros os quais precisam ser acrescidos.

2.2 Arquitetura Terapêutica

Para compreender melhor a respeito desse tópico, primeiramente busca-se entender melhor sobre a arquitetura terapêutica. A palavra terapêutica origina-se do grego *therapeutiké*, que significa “a arte ou ciência de cuidar, tratar ou curar”, o que é apresentado como um pilar de grande importância para esse projeto, o qual tem por objetivo trazer um ambiente de cura e conforto para os que se encontrarem na Casa Lar em Manhuaçu.

Historicamente consegue-se assimilar um pouco a semelhança com a criação dos templos antigos, os quais tinham como objetivo curar a mente e o corpo daqueles que ali frequentavam, além de terem áreas destinadas a cada rito que ali era praticado. Sendo assim, os ambientes eram trabalhados para trazer cada sentimento à tona e a sensação de pertencimento e conforto. Segundo Pallasma (2011):

A tarefa mental essencial da arquitetura é acomodar e integrar. A arquitetura articula a experiência de se fazer parte do mundo e reforça nossa sensação de realidade e identidade pessoal; ela não nos faz habitar mundos de mera artificialidade. A sensação de identidade pessoal, reforçada pela arte e arquitetura, permite que nos envolvamos totalmente nas dimensões mentais de sonhos, imaginações e desejos (Pallasma, 2011, p.11).

De acordo com esses fatos, é notória a importância de tal mecanismo e como sua aplicação traz grande ganho para a saúde e bem-estar de seus acolhidos, já que, cada pessoa que ali se encontra carrega consigo traumas e grande incompreensão, advindas das situações as quais os levaram a se encontrar na instituição. Sendo assim, Zevi (1996) enfatiza que:

[...] e diferente valor, aliás fundamental na história das interpretações arquitetônicas, é a teoria de *Einfühlung*, segundo a qual a emoção artística consiste na identificação do espectador com as formas, e por isso no fato de a arquitetura transcrever os estados de espírito nas formas da construção, humanizando-as e animando-as. Olhando as formas arquitetônicas, nós vibramos em simpatia simbólica com elas, porque suscitam reações em nosso corpo e em nosso espírito (Zevi, 1996, p. 161).

Assim, compreende-se a tamanha importância de como cada detalhe nos ambientes e como cada um afeta diretamente a mente e corpo dos que ali se encontram presentes. No entanto, se torna um ponto de extrema atenção, pois quando mal trabalhado pode apresentar

os efeitos opostos, assim muitas vezes trazendo malefícios aos habitantes.

2.3 Humanização do Espaço e a Aplicação da Neuroarquitetura

A palavra humanizar originou-se do latim *humanus*, que significa aquilo que é relativo ao homem, ou seja, é aquilo que faz com que se possa adquirir condições humanas. E dando seguimento a esse pensamento, entende-se que a falta de humanização em um local -dizendo em visão arquitetônica- traz como principais características: falta de áreas verdes, ventilação e iluminação natural em escassez, excesso de pavimentação, falta de ambientes acolhedores e de identidade de pertencimento. Segundo Mezzomo (2002):

Humanizar é resgatar a importância dos aspectos emocionais, indissociáveis dos aspectos físicos na intervenção em saúde; Humanizar é adotar uma prática em que profissionais e usuários consideram o conjunto dos aspectos físicos, subjetivos e sociais que compõem o atendimento à saúde; Humanizar refere-se, à possibilidade de assumir uma postura ética de respeito ao outro, de acolhimento e de reconhecimento dos limites; Humanizar é fortalecer este comportamento ético de articular o cuidado técnico-científico, com o insólito, o diferente e singular; e Humanizar é repensar as práticas das instituições de saúde, buscando opções de diferentes formas de atendimento e de trabalho, que preservem este posicionamento ético no contato pessoal (Mezzomo, 2002, p. 14-15).

Sendo assim, a humanização tem um papel crucial em trazer o direito de dignidade ao ser humano, e traz juntamente alguns fatores de extrema importância para a vida como os fatores sociais, educacionais e psicológicos. Com tudo, para Vasconcelos (2004), humanizar um ambiente significa colocar o usuário como elemento central, isso promove segurança e conforto, tanto físico quanto psicológico, na realização de suas atividades.

Segundo Paiva (2018), em qualquer ambiente, tudo ao seu entorno interfere diretamente nos sentimentos de seus usuários e em como sentirão conforto ou repulsa por estar nele, fato que pode ser compreendido por meio da neuroarquitetura. Com base nessa perspectiva, observa-se que cada detalhe é importante para proporcionar sensações positivas ou negativas aos usuários, impactando diretamente sua qualidade de vida.

Para a arquitetura e o design, os conceitos da neurociência abriram um vasto campo para uma nova forma de pensar os projetos, os quais passam a considerar os possíveis estimulantes a certos campos cognitivos do usuário que são impactados pelos espaços, mesmo que não possuam consciência do recebimento de tais estímulos. Mesmo sendo a arquitetura, por natureza, uma atividade humanizada e empática, vimos que ela passa a ponderar sobre como se transformar em uma ferramenta agora capaz de inserir as pessoas nos ambientes de maneira a proporcionar uma experiência de forma significativa e assertiva. Assim, a arquitetura alia-se à neurociência para obter as bases necessárias para o seu desdobramento como uma nova prática projetual (Crízel, 2020, p. 48).

No entanto, a necessidade de se trabalhar com mais atenção e dedicação em cada detalhe, para que assim seja possível alcançar os melhores resultados através do projeto.

2.4 Implementação da Biofilia na Instituição

A biofilia tem como princípio básico conectar os seres humanos com a natureza, promovendo assim o bem-estar e conforto emocional. Alguns estudos revelam que o contato com a natureza promove grandes resultados positivos, como: conforto emocional, sensação de relaxamento e auxilia na saúde como um todo. Assim, quando incorporada em salas e escritórios tende a trazer calma, mais produtividade e ajuda muito na criatividade e em estudos.

[...] arquitetos e planejadores urbanos, juntamente com os cientistas do comportamento, se conscientizaram de que o ambiente construído deveria refletir não somente princípios de construção e estética, mas também outros fatores como as necessidades psicológicas e comportamentais dos futuros ocupantes (Canter; Craik, 1981, p. 1-11, tradução nossa).

Dessa forma, é possível trazer o conforto o qual se faz necessário na vida de todo ser humano, sendo de suma importância para a garantia do bem-estar e saúde dos indivíduos que ali frequentam.

2.5 Aplicação de Técnicas de Conforto Ambiental

A aplicação de estratégias de conforto ambiental se faz de grande importância para todo e qualquer ambiente existente. Pois é através dela, que se faz possível utilizar tais fatores para aprimorar o conforto, a sensação térmica, o controle da incidência de luz, a ventilação de maneira essencial e a garantia de qualidade de vida para aquele local.

Com o crescimento acelerado dos centros urbanos, intensificaram-se diversos desafios relacionados às questões sociais, ambientais e de saúde pública, exigindo a adoção de soluções sustentáveis e eficientes. Nesse contexto, intervenções em edificações, como residências, apartamentos e prédios, podem contribuir significativamente para a melhoria da qualidade ambiental por meio de projetos arquitetônicos adequadamente planejados. De acordo com Freitas (2005), a arquitetura bioclimática busca proporcionar conforto térmico aos ambientes internos por meio do aproveitamento das condições climáticas naturais, reduzindo a necessidade de sistemas artificiais de climatização e, conseqüentemente, o consumo de energia. Sendo assim, devem ser utilizadas diversas estratégias para o alcance desses resultados.

[...] prever aberturas suficientemente grandes para permitir a ventilação nas horas do dia em que a temperatura externa está mais baixa que a interna. [...] proteger as aberturas da radiação solar direta, mas não fazer destas proteções obstáculos aos ventos. [...] as construções não devem ter uma inércia térmica muito grande, pois isto dificulta a retirada de calor interno armazenado durante o dia, prejudicando o resfriamento da construção quando a temperatura externa noturna está mais agradável que internamente (Frota; Schiffer, 2001, p. 71).

Por fim, com a necessidade de promover o conforto ambiental, e trazer essas estratégias

de forma a interagir harmoniosamente, utiliza-se estratégias estudadas e de grande potencial para o ambiente, assim garantindo a sua eficiência no local.

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória, de abordagem qualitativa, fundamentada em levantamento bibliográfico e documental sobre arquitetura social, psicologia ambiental e acolhimento institucional de crianças e adolescentes. De acordo com Braga e Braga (2026), a pesquisa bibliográfica constitui importante instrumento para a compreensão crítica dos fenômenos sociais, pois permite a articulação entre fundamentos teóricos e a análise de realidades específicas. Foram consultados artigos científicos, legislações, documentos normativos e publicações relacionadas à influência do ambiente construído sobre o bem-estar físico, emocional e social dos indivíduos.

O estudo tem como objeto de análise o Abrigo Institucional de Manhuaçu-MG, regulamentado pela Lei Municipal nº 3.810/2018, adotado como estudo de caso para a investigação das condições espaciais e das necessidades dos adolescentes acolhidos. O diagnóstico físico e social da instituição foi complementado por meio de observação participante e pesquisa participativa, envolvendo os adolescentes residentes, os quais contribuíram para a identificação de demandas relacionadas ao sentimento de pertencimento, acolhimento e construção de vínculos afetivos com o espaço habitado.

Durante a etapa diagnóstica, observou-se que determinados elementos arquitetônicos, como mobiliários rígidos em concreto, ambientes excessivamente institucionais e a ausência de estímulos visuais e afetivos, podem influenciar negativamente a autoestima, a interação social e a sensação de conforto dos acolhidos. Essas observações foram analisadas à luz dos princípios da psicologia ambiental, que investigam as relações entre o indivíduo e o espaço construído.

O referencial teórico contempla a evolução histórica da institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil, as políticas públicas de proteção social e os fundamentos da arquitetura humanizada aplicada aos serviços de acolhimento. São discutidos os pressupostos da psicologia ambiental e sua contribuição para a elaboração de ambientes mais acolhedores, capazes de promover o desenvolvimento humano, o bem-estar e a qualidade de vida dos usuários.

A elaboração da proposta arquitetônica baseou-se nos resultados obtidos durante o diagnóstico participativo, associados aos princípios de conforto ambiental, sustentabilidade e estratégias bioclimáticas. As diretrizes projetuais foram construídas a partir das percepções e necessidades expressas pelos adolescentes, buscando atender às exigências legais e às

recomendações técnicas para serviços de acolhimento institucional. Dessa forma, a proposta visa contribuir para a criação de um ambiente com características residenciais, mais humanizado, acolhedor e favorável ao desenvolvimento integral dos jovens acolhidos.

4. RESULTADOS: ESTUDO DE OBRAS ANÁLOGAS

Dada a escassez de projetos nacionais construídos do zero com foco na humanização como objetivo, é importante encontrar outras referências internacionais para guiar a estrutura arquitetônica desta pesquisa. Nosso objetivo não é copiar os modelos distantes, mas absorver todos os quadros espaciais para ajudar a traduzi-los em um modelo espacial coerente que se adapte à legislação municipal de Manhuaçu. Assim, os estudos a seguir descrevem como a neuroarquitetura e a domesticidade foram aplicadas para transformar a rigidez institucional em um ambiente inclusivo (Pallasmaa, 2011).

4.1 Casa-abrigo De Sibbe para crianças / Atelier M Architects + Planners bv

O projeto da Casa-abrigo De Sibbe (Figura 1), construído na Bélgica em 2022 pelo escritório Atelier M Architects, serve como uma excelente referência prática para o que se propõe nesta pesquisa. O edifício tem 1.050m² e foi feito para acolher 15 crianças e adolescentes vindos de contextos de violência familiar. O grande acerto desse projeto e que serve de lição para a nossa intervenção em Manhuaçu, é conseguir cumprir o rigor das normas de segurança sem deixar o lugar com cara de prisão ou hospital.

Figura 1. Imagem mostrando a fachada do edifício.

Fonte: <https://www.archdaily.com.br/>. Foto de Jolien Fagard

Do lado de fora, os arquitetos projetaram o edifício para se parecer com as casas do próprio bairro, usando telhados inclinados e tijolos expostos. Esta forma de se integrar ao bairro resolve o mesmo problema apontado na legislação de Manhuaçu (Lei Municipal nº

3.810/2018), que exige uma “aparência semelhante à de uma residência”. Do lado de fora, ninguém diria que o edifício é um abrigo administrativo; pelo contrário, é um lugar de escala humana e proteção da identidade dos jovens.

Figura 2: Corte do projeto mostrando a organização das salas e quartos

Fonte: <https://www.archdaily.com.br/>

Na figura 2, o projeto apresenta um pátio central ajardinado que joga luz e ventilação natural para dentro dos pavimentos. Os materiais internos fogem completamente da frieza dos abrigos comuns: em vez de superfícies ásperas ou sofás fixos de concreto, os arquitetos usaram muita madeira clara, móveis confortáveis e iluminação aconchegante. A Casa-abrigo De Sibbe prova que é totalmente possível transformar um espaço de controle em um lugar de cuidado, servindo de base para o partido arquitetônico que será adotado na reforma da Casa Lar em Manhauçu.

A Figura 3 apresenta um esquema axonométrico explodido da edificação, evidenciando a fragmentação dos volumes arquitetônicos e sua organização espacial no terreno. O diagrama demonstra a integração entre os blocos construídos e as áreas verdes, destacando a valorização dos espaços de convivência, iluminação natural, ventilação e contato dos usuários com o ambiente externo.

Figura 3. Esquema axonométrico explodido da fragmentação dos volumes e a articulação da área externa.

Fonte: <https://www.archdaily.com.br/>

4.2 Vila dos Dedicados (Children Village) / Aleph Zero + Rosenbaum

A segunda referência selecionada (Figura 4) é o complexo da Vila dos Dedicados, projetado pelos escritórios Rosenbaum e Aleph Zero, localizado em Formoso do Araguaia, no Brasil. O projeto foi desenhado para abrigar e dar suporte a mais de 500 crianças e adolescentes vindos de realidades vulneráveis da zona rural. Esta obra se torna um referencial fundamental para o projeto de Manhuaçu por mostrar como a arquitetura pode resgatar a dignidade dos jovens através do uso inteligente de materiais locais e de estratégias de psicologia ambiental.

Figura 4. Organização das células de dormitórios ao redor de pátios internos que promovem a convivência.

Fonte: <https://www.archdaily.com.br/>. Foto de Leonardo Finotti (2017).

O grande acerto do projeto foi a quebra do modelo tradicional de alojamento coletivo rígido. Os arquitetos dividiram os dormitórios em pequenas vilas organizadas em grupos de até seis jovens por quarto. Essa fragmentação dá aos adolescentes uma sensação de privacidade e individualidade que os grandes blocos institucionais costumam apagar. Essa lógica de criar pequenas “células” de habitação serve como uma lição direta para a Casa Lar em Manhuaçu, onde o objetivo é exatamente afastar o aspecto administrativo e aproximar o espaço da escala humana de uma residência unifamiliar.

Com relação à materialidade e neuroarquitetura, a proposta se afasta completamente de superfícies frias, paredes vazias e muros. A estrutura é composta por tijolos de terra comprimida (adobe) produzidos na área e uma grande cobertura leve de madeira laminada colada. As paredes não chegam ao teto, permitindo que o vento flua através delas e o calor seja dissipado. A escolha de materiais táteis e naturais, como madeira e terra, cria um ambiente acolhedor e natural que acalma os sentidos (Figura 5). Assim, esta é uma maneira de garantir que possamos substituir materiais duros por texturas quentes e confortáveis, o que mudará os sentimentos dos nossos jovens no abrigo.

Figura 5. Detalhe dos materiais naturais e da ventilação cruzada para o conforto térmico e acolhimento visual.

Fonte: <https://www.archdaily.com.br/>. Foto de Leonardo Finotti (2017).

Finalmente, o complexo integra uma série de espaços de transição, como varandas, pátios sombreados e áreas com redes. Esses ambientes funcionam como zonas de decompressão, permitindo tanto a interação social quanto o retiro individual. A análise da Vila dos Dedicados, prova que a arquitetura social não precisa de soluções caras e complexas para criar um lar; basta alinhar o conforto térmico com o respeito pela identidade e pelas necessidades emocionais dos usuários. É essa mesma sensibilidade que sustenta a abordagem arquitetônica adotada na renovação em Manhuaçu.

5. DISCUSSÕES

O objeto de intervenção desta pesquisa é o Abrigo Institucional de Manhuaçu, em Minas Gerais. A unidade funciona como uma residência provisória para adolescentes de 12 a 18 anos que foram afastados de suas famílias por determinação judicial. A análise prática do espaço revelou que existe uma grande distância entre o que exige a Lei Municipal nº 3.810/2018 que determina que o abrigo deve ter “aspecto semelhante ao de uma residência” e a realidade física que os jovens enfrentam no dia a dia.

O diagnóstico físico comprovou que o design foi baseado em materiais duráveis e fáceis de limpar, mas não levou em consideração o conforto psicológico dos internos. O exemplo mais óbvio dessa rigidez são os sofás de concreto fixos na sala de estar e as vastas paredes brancas, que carecem de cor ou textura. Para aqueles que estudam o espaço e a mente humana (psicologia ambiental), esse tipo de ambiente está sempre enviando uma mensagem de controle e frieza, fazendo com que os adolescentes se sintam como se estivessem em um escritório público em vez de em uma casa.

Figura 6. Fachada da Casa Lar em Manhauçu

Fonte: Próprios autores

Essa falta de flexibilidade também aparece na divisão dos ambientes, que não oferece um equilíbrio entre os espaços de convivência e os de privacidade. Nos setores íntimos, os dormitórios são compartilhados entre adolescentes do mesmo sexo, seguindo estritamente as normas legais de segurança. Contudo, a disposição dos quartos hoje é genérica e lembra o layout de uma enfermaria. Em um espaço compartilhado por jovens que já passaram por traumas, a falta de barreiras visuais e de espaços individuais tira qualquer chance de privacidade. O desafio do projeto de reforma, portanto, é organizar o layout dos quartos de um jeito diferente: usando marcenaria planejada, camas com painéis ou armários integrados para criar um pequeno território próprio para cada jovem, onde ele possa guardar suas coisas em segurança e ter o seu momento de refúgio.

Esse problema se estende para as áreas de estar por causa do conflito entre a rotina dos funcionários e o bem-estar dos adolescentes. Durante as visitas e entrevistas, os monitores deixaram claro que precisam de visibilidade total dos ambientes para facilitar a vigilância e garantir a segurança. O problema é que, para atender a isso, a arquitetura atual acabou virando um espaço de controle absoluto, onde os jovens são vigiados em tempo integral. A saída projetual não é criar pontos cegos que atrapalhem o trabalho dos funcionários, mas sim trabalhar com o conceito de “visibilidade controlada”. Através do uso de filtros visuais parciais como painéis ripados de madeira, elementos vazados (cobogós) ou móveis mais baixos, os monitores conseguem manter o campo de visão necessário para a segurança do local, sem que os adolescentes percam a sensação de privacidade e acolhimento.

A urgência de transformar esse espaço de controle em um lugar de cuidado fica evidente quando olhamos para os resultados da pesquisa participativa que fizemos com os próprios moradores do abrigo. Como foi mostrado na figura 7 a “casa ideal”, o desejo unânime do grupo foi a presença de cores acolhedoras, materiais confortáveis ao toque, privacidade nos quartos

e muito contato com a natureza e áreas verdes. Confrontar o diagnóstico do prédio atual com o que os jovens desenharam prova que a reforma não deve ser apenas uma pintura nova nas paredes; é uma necessidade técnica para fazer com que o espaço físico funcione como um agente de cura e traga dignidade real para a rotina da Casa Lar (Moura, 2020).

Figura 7. Painel de desenhos realizados pelos adolescentes do abrigo durante a pesquisa participativa.

Fonte: Próprios autores

5.1 Descrição Espacial do Local

O edifício apresenta um partido arquitetônico de caráter estritamente institucional, implantado em um lote de topografia acentuada e em situação de confinamento pelas edificações lindeiras. A identidade visual da fachada é caracterizada por uma composição rígida de faixas cromáticas horizontais em azul, laranja e branco (figura 6), o que denota uma estética impessoal que se distancia do caráter acolhedor pretendido por uma arquitetura voltada ao bem-estar. O ritmo das aberturas externas mostra-se heterogêneo e desalinhado, composto por esquadrias de abrir em madeira com palhetas venezianas articuladas e pequenas aberturas do tipo basculante.

A pavimentação do acesso principal e das calçadas perimetrais é constituída por blocos sextavados de concreto intertravados, os quais exibem patologias como desalinhamento de juntas, desgaste abrasivo e acúmulo de sujidades superficiais, comprometendo a acessibilidade e a segurança dos percursos externos. O fechamento do perímetro frontal dá-se por meio de um alambrado metálico simples fixado sobre mureta de concreto, adjacente a mobiliários urbanos do tipo bancos de praça em ripas de madeira e chassi de ferro.

No recuo lateral, observa-se um corredor técnico de baixa insolação com incidência de umidade ascendente e proliferação de briófitas, limitado nos fundos por um talude de terra

exposta com contenção parcial e vegetação rudimentar dispersa, além de condutores verticais de águas pluviais em PVC aparentes, o que evidencia a ausência de um planejamento paisagístico biofílico integrado.

Figura 8. Imagem mostrando a lateral direita do edifício.

Fonte: Próprios autores

O abrigo é composto por dois pavimentos, sendo o primeiro onde se localiza toda a estrutura principal e o segundo está sendo utilizado como lavanderia. Sendo assim, ambas as áreas são compostas ao total por 15 divisões, as quais serão detalhadas a seguir.

Como área inicial da Casa Lar, tem-se o hall. Este hall configura-se como um corredor de proporções avantajadas. Esse espaço de recepção inicial prolonga-se diretamente até o eixo de circulação linear central, o qual atua como o corredor distribuidor do fluxo principal do pavimento térreo. Sua metragem quadrada se aproxima de 8,76m².

Figura 9. Imagens mostrando o hall e corredor central do edifício.

Fonte: Próprios autores

Logo a frente, encontra-se a sala de estudos das crianças que ali habitam, sendo ela composta por duas mesas grandes, uma mesa para recepção e as cadeiras competentes a cada uma, sua metragem aproximada é de 44,28m². Com os fatos apresentados observa-se que gerou uma sobreposição de funções que pode comprometer a concentração necessária às atividades pedagógicas devido ao fluxo constante de pessoas.

Figura 10. Imagens mostrando recepção conjugada com área de estudo.

Fonte: Próprios autores

A zona de convívio, lazer e nutrição é composta pela articulação direta entre a sala de TV, o refeitório, a cozinha, a despensa e uma sala de depósito acessória. A sala de TV é um ambiente dotado de mobiliário rígido com sofá de concreto, apresentando um severo déficit qualitativo no que tange ao conforto térmico, acústico e lumínico.

Figura 11. Imagens mostrando a sala de tv e a área de alimentação.

Fonte: Próprios autores

A cozinha apresenta um arranjo funcional compacto voltado ao refeitório, demandando adequações ergonômicas que minimizem a dispersão de calor e odores para a área de refeições. A cozinha conta com armários, geladeiras, um fogão industrial, um microondas, um armário pequeno e uma pia com armário embaixo. Sendo assim, apresenta uma área aproximada de 70m². E mesma conta com duas áreas de dispensa, as quais têm apenas armário para a guarda dos suplementos e contam com a metragem aproximada de 7,39m² e 4,81m².

Figura 12. Imagens mostrando área da cozinha.

Fonte: Próprios autores

O suporte logístico imediato desse setor de nutrição é realizado tanto por uma despensa disposta de forma linear para gêneros alimentícios quanto por uma sala de depósito específica situada nas proximidades da cozinha, otimizando a guarda de utensílios e insumos operacionais pesados.

Figura 13. Imagens mostrando depósitos de alimentos na cozinha.

Fonte: Próprios autores

A zona administrativa e de atendimento técnico concentra-se em sala destinada à coordenação. A sala da coordenação dispõe de suporte hidro sanitário privativo por meio de um lavatório ou banheiro integrado, garantindo autonomia à gestão. Esse ambiente abriga arquivos de aço, armários técnicos e mesas de escritório, configurando um layout predominantemente rígido e burocrático. A metragem aproximada é de 11,47m

Figura 14. Imagens mostrando sala administrativa e banheiro dos funcionários.

Fonte: Próprios autores

As paredes dessa sala são parcialmente ocupadas por murais lúdico-pedagógicos e informativos, porém a configuração espacial carece de tratamento acústico para garantir a privacidade nos atendimentos e de elementos de design que promovam o bem-estar tanto dos funcionários quanto dos usuários assistidos. O suporte logístico do ambiente é complementado por um depósito geral e por um almoxarifado de pequenas dimensões, destinados à guarda de materiais administrativos e pedagógicos correntes.

As áreas íntimas são compostas por dormitórios compactos segregados por gênero, equipados com camas e armários de madeira maciça. Sob a ótica da neuroarquitetura, constata-se a privação do sentimento de pertencimento e de identidade espacial, decorrente da escassez de pontos de energia, fiação exposta, ausência de elementos cromáticos humanizados e ventilação artificial dependente de ventiladores de parede ou aparelhos de janela obsoletos, existindo ainda um dormitório configurado para o acolhimento específico de puérperas e lactantes.

Figura 15. Imagens mostrando quarto 03 e quarto 02 da casa-lar.

Fonte: Próprios autores

A instituição possui 4 quartos, sendo o quarto 01 composto por quatro guarda-roupas, um berço e uma cômoda, possui uma metragem aproximada em $22,89\text{m}^2$. O quarto 02 é composto por três camas de solteiro, dois guarda-roupas e uma cômoda, possui uma metragem aproximada em m^2 . O quarto 03 é composto por duas cômodas, um guarda-roupas e três camas de solteiro, possui uma metragem aproximada em m^2 . O quarto 04 é composto por sete guarda-roupas, um beliche e cinco camas de solteiro, possui uma metragem aproximada em m^2 .

A Casa Lar conta com dois banheiros para atender os que ali habitam, sendo eles um masculino e um feminino, e um para os funcionários que se encontram dentro da sala administrativa. Com isso, os dois primeiros apresentam dois sanitários, contam com uma pia e na área acessível contando com a presença de 1 sanitário e um chuveiro, isso para ambos os banheiros, e tais contam com as medidas aproximadas de $12,84\text{m}^2$. A área aproximada do banheiro para os funcionários é de $3,20\text{m}^2$.

Figura 16. Imagens mostrando as cabines e área acessível dos banheiros.

Fonte: Próprios autores

O suporte hidrossanitário coletivo deste pavimento ocorre por meio de banheiros coletivos com divisórias em alvenaria revestida, portas em alumínio anodizado e bancadas de lavatório em granito escuro com cubas de embutir. Os acabamentos gerais deste eixo estrutural e das circulações resumem-se a piso cerâmico e forro em régua de policloreto de vinila branco, com instalações complementares de elétrica e climatização dispostas de forma aparente através de eletrodutos metálicos fixados diretamente sobre a alvenaria, gerando poluição visual e uma atmosfera espacial árida. As áreas de circulação apresentam 13,27m².

Com acesso pelo hall de entrada, há uma sala de tv para as crianças, a qual é composta por uma tv, uma mesa e cadeiras, jogos e ainda conta com um sofá rústico feito de concreto, o qual, foi descrito com muita desaprovação por aqueles que frequentam. A metragem aproximada da sala é de 18,88m². Nesse sentido, há um corredor o qual liga a sala de tv a cozinha e sua metragem aproximada é de 2,19m².

Figura 17. Imagens mostrando sala de tv.

Fonte: Próprios autores

A transição vertical entre os níveis edificados efetiva-se por uma escada interna com trecho em leque e degraus triangulares para compensação do raio de curvatura, revestida em material cerâmico com fitas antiderrapantes e guarda-corpo em tubos de seção circular metálica. O espaço residual subjacente à escada atua como depósito improvisado de insumos de limpeza, configurando um ponto de risco crítico à segurança contra incêndio e pânico devido ao armazenamento confinado de três cilindros de gás liquefeito de petróleo e maquinário eletromecânico sem a ventilação natural regulamentar, além de apresentar marcas de umidade ascendente nas bases das alvenarias.

Figura 18. Imagem mostrando a escada que dá acesso ao segundo pavimento.

Fonte: Próprios autores

O pavimento superior que tem acesso pela escada (Figura 18) abriga a lavanderia e a área de secagem de roupas, dispostas sob uma cobertura em telhas metálicas trapezoidais aparentes sobre estrutura de tesouras e terças de aço. Por tratar-se de um espaço com fechamentos laterais parciais, o ambiente sofre com a permeabilidade de águas pluviais sob ação do vento, resultando no acúmulo de grandes poças sobre o piso cerâmico, o que inviabiliza a eficiência dos varais aéreos e gera riscos de sinistros por escorregamento. Sua área aproximada é de 71,76m². Esse pavimento conta também com a presença de uma sala de depósito, e sua metragem aproximada é de 4,44m².

Figura 19. Imagens mostrando área de lavanderia e depósito no pavimento superior.

Fonte: Próprios autores

A infraestrutura de lavagem engloba tanques cerâmicos lineares, máquinas de lavar automatizadas e fiação elétrica aérea suspensa de forma improvisada na estrutura da cobertura. O revestimento cerâmico horizontal deste pavimento apresenta severa patologia de destacamento e quebra total das placas em trecho de alto tráfego, expondo a camada de argamassa colante e o contrapiso, o que agrava a vulnerabilidade do espaço de trabalho.

Por fim, a interface do pavimento superior com o lote vizinho ocorre em limite de divisa imediata, confrontando com uma edificação de alvenaria de tijolos cerâmicos aparentes e cobertura inacabada. A proximidade geométrica e o alinhamento das lajes criam uma vulnerabilidade na segurança patrimonial e na privacidade institucional, dada a facilidade de transbordo físico e contato visual direto entre as propriedades, demandando soluções projetuais que estabeleçam a segurança necessária sem incorrer em um caráter de confinamento segregador.

6. PROPOSTA PROJETUAL

6.1 Conceito e partido

O conceito do projeto “Acolher para Reconstruir” foi desenvolvido a partir da análise da realidade dos adolescentes acolhidos em Casas Lares. Embora essas instituições tenham a função de oferecer proteção e assistência, muitos desses ambientes acabam transmitindo uma sensação de transitoriedade e pouca identificação com a ideia de lar, o que pode contribuir para sentimentos de falta de pertencimento e fragilidade emocional.

Diante dessa problemática, a arquitetura é proposta como um instrumento de acolhimento e reconstrução emocional, buscando transformar a Casa Lar em um espaço que ofereça não apenas abrigo, mas também conforto, segurança, afeto e oportunidades para a criação de vínculos. A intenção é que o ambiente participe ativamente do desenvolvimento humano das crianças, favorecendo experiências mais positivas de convivência, cuidado e pertencimento.

Assim, a proposta arquitetônica procura afastar a imagem institucional e aproximar-se da sensação de lar, por meio de espaços mais humanizados, acolhedores e conectados às necessidades infantis. O conceito é representado pelas palavras-chave acolher e reconstruir, que orientam todas as decisões projetuais e reforçam o objetivo de criar uma Casa Lar que acolha, proteja, promova o pertencimento e contribua para a reconstrução emocional dos adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Figura 20. Evolução do partido

Fonte: Próprios autores

Figura 21. Principais cores utilizadas da paleta de cores suvinil.

Fonte: Próprios autores

6.2 Áreas internas

A proposta e objetivo para as áreas internas é proporcionar e contribuir para que a Casa Lar possa ser percebida como um verdadeiro lar e atenda às necessidades dos adolescentes, oferecendo não apenas funcionalidade, mas também sensações de segurança, pertencimento e bem-estar, reforçando o conceito de acolher para reconstruir.

Como ponto em comum entre todos os espaços para a revitalização foi valorizada a iluminação natural, a integração com elementos da natureza, o uso de materiais aconchegantes, a organização dos ambientes e a criação de espaços que favorecem a convivência, a autonomia e o desenvolvimento.

Figura 22. Planta de Layout e perspectiva eletrônica, proposta para a cozinha, refeitório e um banheiro social.

Fonte: Próprios autores

Figura 23. Planta de layout e perspectiva eletrônica apresenta um depósito.

Fonte: Próprios autores

Figura 24. Planta de layout e perspectiva eletrônica mostra a sala de estudo.

Fonte: Próprios autores

Figura 25. Planta de layout e perspectiva eletrônica mostra os banheiros feminino e masculino.

Fonte: Próprios autores

Figura 26. Planta de layout e perspectiva eletrônica quarto 01 apresenta a proposta de um quarto masculino.

Fonte: Próprios autores

Figura 27. Planta de layout e perspectiva eletrônica quarto 02 mostra um quarto feminino.

Fonte: Próprios autores

Figura 28. Planta de layout e perspectiva eletrônica quarto 03 apresenta um quarto feminino.

Fonte: Próprios autores

Figura 29. Planta de layout e perspectiva eletrônica quarto 04 mostra um quarto masculino.

Fonte: Próprios autores

Figura 30. Planta de layout e perspectiva eletrônica da coordenação.

Fonte: Próprios autores

Figura 31. Planta de layout e perspectiva eletrônica hall e a sala de lazer.

Fonte: Próprios autores

Figura 32. Planta de layout e perspectiva eletrônica apresenta a sala de arquivo.

Fonte: Próprios autores

7. CONCLUSÃO

O estudo mostrou que o ambiente construído tem uma influência significativa no bem-estar emocional e social dos adolescentes em instituições de proteção. A Casa Lar em Manhuaçu evidenciou a necessidade de mudanças espaciais para promover pertencimento, privacidade, conforto e cuidado. Com base em referências teóricas e análise de diferentes estudos de caso experimentais, constatou-se que a neuroarquitetura, a biofilia e a arquitetura terapêutica podem contribuir para a transformação de espaços institucionalizados em ambientes mais humanizados. Assim, a proposta arquitetônica foi desenvolvida para melhorar a dignidade e a qualidade de vida dos usuários e reconhecer o papel da arquitetura no cuidado e na mudança social. As ideias de design desenvolvidas como resultado deste trabalho foram para concretizar esses princípios teóricos em termos de soluções espaciais. A identidade dos adolescentes foi

reconhecida através da personalização dos dormitórios, da seleção de materiais que evocam aconchego doméstico e da integração com a vegetação como as demandas atendidas na pesquisa participativa. O papel dos usuários nesse processo mostrou que a própria humanização do espaço não depende da complexidade das soluções e sim de uma compreensão sensível das necessidades diárias daqueles que habitam a instituição.

8. CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram que não há conflito de interesses de natureza pessoal, financeira, profissional ou institucional que possa ter influenciado a elaboração, a análise ou a interpretação dos resultados deste trabalho.

9. REFERÊNCIAS

ARANTES, Esther Maria de M. De “criança infeliz” a “menor irregular” - vicissitudes na arte de governar a infância. **Mnemosine**, Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/mnemosine/article/view/41351>. Acesso em: jun. 2026.

ALEPH ZERO; ROSENBAUM. Moradias infantis. **ArchDaily Brasil**, 21 out. 2020. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/879961/moradias-infantis-rosenbaum-r-plus-aleph-zero>. Acesso em: jun. 2026.

BRAGA, Ebson Gama; BRAGA, Adriana Nonato. Procedimentos metodológicos na pesquisa científica: tipos, abordagens e uso ético da IA segundo o CNPq. **Revista Egan**, v. 1, n. 4, p. E0024, 2026. Disponível em: <https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/28>. Acesso em: maio. 2026.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. **Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm. Acesso em: jun. 2026.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

CASA-ABRIGO de Sibbe para crianças / Atelier M Architects + Planners bv. **ArchDaily Brasil**, 4 mar. 2024. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/1013669/casa-abrigo-de-sibbe-para-criancas-atelier-m-architects-plus-planners-by>. Acesso em: jun. 2026.

CRÍZEL, L. Como a neuroarquitetura contribui para o ato de projetual. **Lorí Crízel + Partners**, [s.l.], 2020. Disponível em: <https://loricrizel.com/>. Acesso em: jun. 2026.

CANTER, David V.; CRAIK, Kenneth H. Environmental psychology. **Journal of**

Environmental Psychology, V.1, n. 1, p. 1-11, 1981. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0272-4944\(81\)80013-8](https://doi.org/10.1016/S0272-4944(81)80013-8)

FREITAS, Ruskin Marinho de. **Entre mitos e limites: as possibilidades do adensamento construtivo face à qualidade de vida no ambiente urbano**. Tese (doutorado) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, primavera de 2005. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/6771>. Acesso em: jun. 2026.

FROTA, Frota, Anésia Barros; SCHIFFER, Sueli Ramos. **Manual de conforto térmico: arquitetura, urbanismo**. 5. ed.; São Paulo: Studio Nobel, 2001. Disponível em: <https://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/18350/material/ManualConfortoTERMICO.pdf>. Acesso em: jun. 2026.

MEZZOMO, Augusto Antônio. **Humanização Hospitalar**. Fortaleza: Realce Editora. 2002.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ (MPPR). **ECA: linha do tempo sobre os direitos de crianças e adolescentes**. Disponível em: <https://site.mppr.mp.br/crianca/Pagina/ECA-Linha-do-tempo-sobre-os-direitos-de-criancas-e-adolescentes>. Acesso em: jun. 2026.

MOURA, Rodrigo de. A história dos espaços de cura e suas arquiteturas. **ArchDaily Brasil**, Publicado em 17 de Outubro de 2020. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/949419/a-historia-dos-espacos-de-cura-e-suas-arquiteturas>. Acesso em: jun. 2026.

PALLASMAA, Juhani. **Os olhos da pele: A arquitetura e os sentidos**. Tradução de Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2011. Disponível em: <https://brutus.unifacol.edu.br/assets/uploads/base/publicados/905069d7068e6cf7bf591e3797bee112.pdf>. Acesso em: jun. 2026.

PAIVA, Andréa de. Neuroscience for Architecture: How Building Design Can Influence Behaviors and Performance. **Journal of Civil Engineering and Architecture**, 12, 132-138, 2018. DOI: <http://doi.org/10.17265/1934-7359/2018.02.007>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU. **Casa Lar Bem-me-quer é implantada em Manhuaçu**. Manhuaçu, 19 dez. 2012. Disponível em: <https://www.portalcaparao.com.br/noticias/visualizar/10904/casa-lar-bem-me-quer-e-implantada-em-manhuacu>>. Acesso em: 21 maio 2026.

SIQUEIRA, Aline Cardoso; DELL'AGLIO, Débora Dalbosco. O impacto da institucionalização na infância e na adolescência: uma revisão de literatura. **Psicologia & Sociedade**; 18 (1): 71-80; jan/abr. 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-71822006000100010>

SILVA, Izabela Ferreira e. **Instituições de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social: Abrigo institucional para crianças de 0 a 6 anos de idade**. 74 f. 2017, Monografia apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora. 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/6349/3/izabelaferreiraesilva.pdf>. Acesso em: jun. 2026.

VASCONCELOS, Renata Thaís Boom. **Humanização de Ambientes Hospitalares: características Arquitetônicas Responsáveis pel a integração interior/exterior.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2004. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/87649>. Acesso em: jun. 2026.

ZEVI, Bruno. **Saber ver a arquitetura.** 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. Disponível em: <https://www.nbaa.pt/ISMAT/Texto01.pdf>. Acesso em: jun. 2026.